

MAXSUS MASHQLARNI BAJARISH BO'YICHA "SNAYPING" MUSOBAQASI

Umarov Mahmudjon Jakbarovich.

**Chirchiq Oliy tank qo'mondonlik muxandislik bilim yurti qurollanish va
otish kafedrasida katta o'qituvchisi.**

**Chirchiq Oliy tank qo'mondonlik muxandislik bilim yurti kursanti
Ravshanov Eldor Jamshid o'g'li**

Snayping Sport musobaqasi - bu qiziqarli va texnik jihatdan qiyin sport turi bo'lib, unda otishmalar uzoq masofalarga otishning aniqligi bo'yicha raqobatlashadi. Ushbu sport ishtirokchilaridan yuqori konsentratsiya, quroldan foydalanish mahorati va ballistikani chuqur tushunishni talab qiladi. Sport merganligi nafaqat otish mahoratini rivojlantiradi, balki taktik fikrlash va psixologik barqarorlikni rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Tarix va rivojlanish

Snayping sport musobaqasi tarixi qadimgi davrlarga borib taqaladi, snayperlar o'z mahoratlarini ov va harbiy harakatlarda qo'llashgan. Biroq, merganlikning sport intizomi sifatida shakllanishi zamonaviyroq davrlarda sodir bo'lgan. 20-asrning o'rtalaridan boshlab, odamlar musobaqalarda uzoq masofadan aniq otishga qiziqqa boshladilar.

1950-1970 yillar: Snayping merganlik musobaqasi dastlabki rivojlanishlardan biri nozik miltiq seriyasi (PRS) va Milliy miltiq ligasi (NRL) kabi ko'plab turli tadbirlar va musobaqalarning yaratilishi edi. Bu vaqt ichida otishmalar

maksimal aniqlikka erishish uchun maxsus miltiqlar va teleskopik nishonlardan foydalanishni boshladilar.

1980-1990 yillar: Bu davrda snayping sport merganlik musobaqasi yanada uyushgan va ommalashdi. U ko'proq rasmiy qoidalar va standartlarga ega bo'lib, homiyar va jamoatchilik e'tiborini tortdi. Bu sport turi sifatida merganlikka qiziqish ortib borayotgan davr edi.

2000-yillar: Yuqori aniqlikdagi optik nishonlar, ballistik kalkulyatorlar va turli otishni o'rganish tahlil qilish vositalari kabi zamonaviy texnologiyalar paydo bo'lishi bilan sport merganligi yanada texnik va aniqroq bo'ldi. Bu davrda fanlarning kengayishi va turli musobaqalar ham kuzatildi.

Zamonaviy vaqt: Bugungi kunda snayping merganlik musobaqasi global hodisadir. Musobaqalar ko'plab mamlakatlarda o'tkaziladi va yuzlab otishchilar turli yo'nalishlarda o'z aniqligi va mahoratini namoyish etadilar. Ijtimoiy tarmoqlar va videoxosting saytlarining paydo bo'lishi bilan sport merganligi ham tomoshabinlar va ishqibozlar orasida qulayroq va mashhur bo'ldi.

Snayping merganlik musobaqasi tarixi - bu mahorat, jihozlar va musobaqalarning doimiy rivojlanishi va takomillashtirilishi tarixi. Sport yangi ishtirokchilarni jalb qilishda va rivojlanishda davom etmoqda, vaqt o'tishi bilan yanada qiziqarli va texnik bo'lib bormoqda.

Musobaqalar va fanlar

Snayping merganlik musobaqasi - bu o'q otuvchilar maxsus merganlik qurollaridan va optik mo'ljalga olish moslamalaridan foydalangan holda uzoq masofalarga otish qobiliyatlarini namoyish etadigan keng ko'lamli fanlar va musobaqalarni ifodalaydi. Mana, sport merganligi

bo'yicha eng keng tarqalgan fanlar va musobaqalar:

Precision Rifle Series (PRS): Bu eng mashhur fanlardan biri bo'lib, unda musobaqa ishtirokchilari turli pozitsiyalar va masofalarda otishning aniqligi bo'yicha raqobatlashadilar. PRS musobaqalarida raqobatchilar turli xil shartlarga duch kelishadi, jumladan, nishonlarning har xil turlari, otish pozitsiyalari va ob-havo sharoiti.

National Rifle League (NRL): PRS singari, NRL ham aniqlik va sharoitlarga moslashishni talab qiluvchi turli tortishish stsenariylarini taklif etadi. NRL musobaqalari Shimoliy Amerikada mashhur bo'lib, butun dunyodan otishmachilarni jalb qiladi.

Long Range Tactical Matches: bu intizom ekstremal uzoq masofadan otishga qaratilgan. Ishtirokchilar ballistikaning aniqligi va tushunishiga nisbatan yuqori talablarga duch kelishadi.

F-Class: ushbu intizomda ishtirokchilar maxsus miltiqlar va optik nishonlar yordamida uzoq masofalarga otishadi. F-klassi qulay tortishish pozitsiyasi va yuqori aniqligi tufayli raqobatda mashhur.

Tactical Precision Rifle Matches: bu intizom aniqlik va strategiyani talab qiladigan taktik vaziyatlarni simulyatsiya qilishga qaratilgan. Ishtirokchilar turli xil qiyinchiliklarga duch kelishadi, jumladan, harakatlanuvchi nishonlarga va qopqoq orqasiga otish.

PRS Gas Gun Series: Ushbu intizom yarim avtomatik miltiqlardan (gaz yoki piston) foydalanadigan otishmalar uchun mo'ljallangan. Bu tez va dinamik raqobat muhitini ta'minlaydi.

Team Matches: bu toifaga otishmalar umumiy maqsadga erishish uchun birgalikda ishlaydigan jamoaviy musobaqalar kiradi. Bunday musobaqalar muvofiqlashtirish va jamoaviy ishlashni rivojlantiradi.

Ushbu fanlarning har birining o'ziga xos xususiyatlari, talablari va qoidalari bor, ammo ular uchun umumiy xususiyat uzoq masofadan otishning yuqori aniqligidir. Merganlik bo'yicha sport musobaqalari barcha darajadagi otishmachilarni jalb qilishda davom etib, ularga o'z mahoratini namoyish etish va do'stona muhitda raqobatlashish imkoniyatini beradi.

Texnika va mahorat

Sport merganligi otishchilardan yuqori texnik tayyorgarlik va turli sharoitlarga moslashish qobiliyatini talab qiladi. Merganlik musobaqalarida muvaffaqiyatli ishtirok etish uchun zarur bo'lgan ba'zi asosiy texnik jihatlar va ko'nikmalar:

Tananing to'g'ri joylashishi: Muhim jihatlardan biri tortishish paytida silkinishni minimallashtirish uchun tana va boshni to'g'ri joylashtirishdir. Otuvchi barqaror va qulay holatda bo'lishi kerak, bu esa yuqori aniqlikka erishishga yordam beradi.

Barrelni yumshatuvchi: Bu tortishish paytida barrel silkinishini kamaytirish uchun muhim jihatdir. Otishchi barrelni barqaror holatda qo'llab-quvvatlash uchun yostiqdan foydalanadi.

To'g'ri nafas olish: Nafas olishni nazorat qilish aniq suratga olish uchun juda muhimdir. O'q otuvchi nafas olishning nishonga ta'sirini kamaytirish uchun nafas olish va chiqarish daqiqalarini bilishi kerak.

Nishon olish texnikasi: otuvchi nishonni tez va aniq nishonga olishi kerak. Bunga ko'lamni to'g'ri moslashtirish va maqsadning aniqligini kuzatish kiradi.

Trigger nazorati: Tetikni to'g'ri bo'shatish texnikasi bilan tortishish otish vaqtida burilishni va jitterni oldini olishga yordam beradi.

Balistikani bilish: o'qning traektoriyasini, shamol va tortishish kuchining traektoriyaga ta'sirini tushunish otuvchiga mo'ljalga olish nuqtasini to'g'ri hisoblash imkonini beradi.

Sharaitlarga moslashish: Sport merganligi ko'pincha ob-havo sharoiti tez o'zgarishi mumkin bo'lgan ochiq joylarda amalga oshiriladi. Otuvchi shamol, yorug'lik va boshqa omillarga tezda moslasha olishi kerak.

Raqobatga tayyorgarlik: Bu raqobatga tayyorgarlikni samarali rejalashtirish va tashkil etish qobiliyatini, jumladan, jihozlarni tanlash, o'quv rejaları va strategiyalarini o'z ichiga oladi.

Jamoa bilan ishlash (ba'zi fanlar bo'yicha): Ba'zi sport merganlik musobaqalarida otishmalar jamoa bo'lib ishlaydi, shuning uchun hamkor bilan samarali muloqot qilish va hamkorlik qilish muhim ahamiyatga ega.

Aqliy tayyorgarlik: Musobaqalar shiddatli bo'lishi mumkin va o'q otuvchi o'z nervlarini nazorat qila olishi va konsentratsiya darajasini saqlab turishi kerak.

Qoidalar va xavfsizlikni bilish: sport merganlik musobaqalarida ishtirok etish uchun musobaqa qoidaları va umumiy otish xavfsizligi qoidalarini tushunish majburiydir.

Xulosa

Snayping sport musobaqasi intellektual va jismoniy talabchan sport turi bo'lib, uzoq masofalarga aniq otish ko'nikmalarini rivojlantiradi. To'g'ri mashq qilish, mashq qilish va mukammallikka bag'ishlash bilan siz ushbu qiziqarli sport turida muvaffaqiyat qozonishingiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar:

1. «Национальный учебный центр Форт-Ирвин». Информационная система географических названий. Министерство внутренних дел США. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Irwin National_Training_Center (по состоянию 12 июня 2023 г.).

2. John Spencer. "The Army Needs an Urban Warfare School and It Needs It Soon," Modern War Institute, April 5, 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://mwi.usma.edu/army-needs-urban-warfare-school-needs-soon/> (по состоянию на 23 мая 2020 г.).

3. [Rise in China's defense budget to outpace economic growth target \(англ.\), Reuters. \(по состоянию на 25 марта 2020 г.\)](#).

4. Армия США, «Gateway to Army: Initial Entry Training», [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.gatewaytothearmy.org/fort-jackson/basic-training> (по состоянию на 23 мая 2020 г.).

5. Армия США, Объединенный оружейный центр, Веб-сайт программы подготовки командования миссией (МСТР). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://usacac.army.mil/organizations/cact/mctr> (по состоянию на 23 мая 2020 г.).

6. ВВС США, веб-сайт базовой военной подготовки ВВС. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.basictraining.af.mil/> (по состоянию на 23 мая 2020 г.).